

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКДА ИННОВАЦИЯЛАРНИ КЎПАЙТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Насруллаев Феруз Фурқатович

АТИБ Ипотека банк Самарқанд филиали бошқарувчиси

Аннотация: Худуднинг инновацион стратегиясини шакллантириш мураккаб жараён бўлиб, худуда инновация бозори конъюктурасини башоратлашга асосланади ва инновация фаолияти шартларини амалга оширади. Бу жараённи мураккаблиги шундаки, бу даврда худуд инновация стратегияларни шакллантириш, инвестицион ресурсларни излаб топиш, муқобил инновация вариантларини баҳолаш билан бирга амалга оширилади ва у худуд фирмаларининг имиджини оширади ва уни ривожланиши белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: Инновация, инновацион фаолият, инвестиция, инвестицион ресурс, инновацион стратегия, кичик бизнес, иқтисодий ўсиш.

Аннотация: Формирование инновационной стратегии региона представляет собой сложный процесс, основанный на прогнозировании конъюнктуры инновационного рынка региона и реализующий условия инновационной деятельности. Сложность этого процесса состоит в том, что в этот период региональные инновации осуществляются наряду с формированием стратегии, поиском инвестиционных ресурсов, оценкой альтернативных вариантов инноваций, что повышает имидж местных фирм и становится важным при определении его разработка.

Ключевые слова: Инновации, инновационная деятельность, инвестиции, инвестиционный ресурс, инновационная стратегия, малый бизнес, экономический рост.

Abstract: Formation of a region's innovation strategy is a complex process based on forecasting the conditions of the region's innovation market and implementing the conditions of innovation activity. The complexity of this process lies in the fact that during this period, regional innovations are carried out along with the formation of a strategy, the search for investment resources, and the assessment of alternative innovation options, which enhances the image of local firms and becomes important in determining its development.

Key words: Innovation, innovative activity, investment, investment resource, innovation strategy, small business, economic growth.

Худудда инновацион стратегияни шакллантириш шарт-шароитлари корхона ва фирмаларнинг иқтисодий ривожланишининг стратегик асоси бўлиб хизмат қилади. Бундан кўриниб турибдики, худуд инновация стратегияси фирмаларнинг самарали ривожланишини таъминлайдиган бош омил бўлиб ҳисобланади ва у инновацияларни самарали бошқаришга асосланади. Инновацияларни жалб қилишнинг стратегик йўналишларини ишлаб чиқиш, бу фаолиятни амалга ошириш сиёсатига асосланади.

Инновацияларни кўпайтириш йўналишларини ишлаб чиқишда кўйидаги вазифалар ҳал қилинади:

- инновацияларни тармоқ бўйича аниқ йўналишларини белгилаш;
- инновацияларни жалб этишда худудлар бўйича аниқ йўналишини белгилаш. Яъни инновациялар тармоқ концентрацияси (марказлашуви) ёки диверсификацияси мақсадлилиги кўриб чиқилади. Бунда худуд йўналишларини ишлаб ишлаб чиқишда, мамлакат худудлари бўйича хорижий инновацияларни жалб этиш шарт-шароитлар ҳисобга олинади.

Инновацияларни кўпайтириш жараёнининг асосий мақсади сифатида кўйидагиларни кўришимиз даркор:

- инвестицион муҳит бўйича қонундаги чора-тадбирларни кўриб чиқиш;

- молия, пул-кредит ва нархнинг шаклланиши сиёсатларини амалга ошириш;
- давлат меёрлари ва стандартларига амал қилишни мунтазам равишда назорат қилиб бориш;
- монополияга қарши чора-тадбирлар, давлат мулки объектларини хусусийлаштириш ҳамда инвестицион лойиҳаларни экспертиза қилиш;

Яна шунингдек хорижий инвесторлатга яратилган қулайликлар ҳақида тақидлашимиз даркор. Божхона кодексининг 297 –бандига кўра устав фондида (устав капиталида) чет эл инновацияларининг улуши камида 33% дан кам бўлмаган тақдирда, 2 йил давомида ўз ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун боғхона ҳудудига олиб кириладиган, мол-мулкка Боғхона боғидан озод этилади деб белгилаб қўйилган.

Ўз навбатида, ҳудудларда инновацияларни самарали кўпайтиришда қуйидаги асосий вазифаларга тўхталиб ўтиш ҳам мақсадга мувофиқ:

- самарали инвестицион фаолиятни инобатга олган ҳолда, ҳудуднинг юқори суръатли иқтисодий тараққиётини таъминлаш;
- ҳудуднинг келажакдаги ривожланиш хусусиятларини ҳисобга олиб у учун стратегик инновация лойиҳаларини ишлаб чиқиш, ҳаётга тадбиқ этиш, мувофиқлаштириш, режалаштириш, зарур инновацияларни жалб қилиш ва бошқариш;
- ҳудуд миқёсида бюджет даромадларини ошириш, иқтисодий ўсишга эришиш ва натижада аҳоли фаровонлигини кўтариш;
- ҳудудда инвестицион фаолият таваккалчилиги борасида ахборот бериш боришдан иборат бўлади. Биз юқорида инновация жараёнларини бошқаришнинг асосий функцияларига тўхталиб ўтиб, ушбу функциялар турли нуқтаи-назардан таҳлил қилиб чиқдик. Ўз навбатида ҳудудлар миқёсида инновацияларни бошқаришнинг функциялари бугунги кунда муҳим аҳамият касб этадики, ҳар бир ҳудудда инновацияларни самарали бошқарув жараёни ушбу ҳудуднинг иқтисодий ўсишига ижобий таъсир этади. Демак,

худудларнинг инвестицион фаолиятини стратегик бошқарувининг муҳим функцияси бу – худуд инвестицион стратегиясини ишлаб чиқиш ва шу орқали худуднинг табиий ихтисослиги бўйича инвестицион оқимни йўналтиришдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O'zbekiston Prezidentining 2020 yil 07 dekabrdaqi "Davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar tog'risida"gi PQ-4913-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/-5146298>
2. Юсупова Ш. Инвестиции в человеческий капитал // Журнал «Рынок, деньги и кредит», 2007, № 4. -С.47-48.
3. Журнал «Экономическое обозрение», 2007, № 2. -С.12
4. Education in Uzbekistan: supply and demand ratio. Report on human development. - T.: UN Development Program, Center for Economic Research, 2008, - В. 41.
5. Journal of Business Research. The consumer on stage: Toward a typology of improvisation in consumption contexts.